

УДК 796.412.24

DOI 10.5281/zenodo.19185261

Научная статья

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ГИМНАСТОК НА ОСНОВЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ И НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF TECHNICAL
TRAINING OF GYMNASTS BASED ON CHOREOGRAPHIC EXERCISES
AND NON-STANDARD EQUIPMENT**

МУДРЕЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

КИСЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

НИТШАЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

МИЛАШУК ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

MUDRETSOVA SVETLANA ALEKSANDROVNA,
Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

KISELEVA EKATERINA IGOREVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

NITSHAEVA YULIA VLADIMIROVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

MILASHUK VALERIA ALEXANDROVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

В статье рассматривается проблема совершенствования технической подготовленности юных спортсменов в художественной гимнастике. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных методов повышения качества исполнения базовых элементов (равновесий, поворотов, прыжков) на этапе углублённой подготовки с учётом морфофункциональных особенностей девочек 11–13 лет. В работе обоснована эффективность использования комплексов хореографических упражнений в сочетании с нестандартным оборудованием. В педагогическом эксперименте приняли участие 20 гимнасток МБУ СШ по гимнастике г. Владивостока. Разработаны три авторских комплекса, включающие элементы классической хореографии с применением утяже-

лителей, гимнастической резины, повязки на глаза, фитнес-диска и балансира. Результаты свидетельствуют о достоверно более высоком приросте показателей техники в экспериментальной группе (от 11 до 33 %) по сравнению с контрольной (от 2,8 до 24 %). Обоснована целесообразность внедрения предложенной методики в тренировочный процесс.

This article examines the issue of improving the technical training of young female athletes in rhythmic gymnastics. The relevance of the study is determined by the need to find effective methods for improving the quality of execution of basic elements (balances, turns, jumps) at the stage of in-depth training, taking into account the morphofunctional characteristics of girls aged 11-13. The study substantiates the effectiveness of using sets of choreographic exercises in combination with non-standard equipment. Twenty gymnasts from the Vladivostok Municipal Budgetary Secondary School of Gymnastics took part in the pedagogical experiment. Three original sets were developed, incorporating elements of classical choreography using weights, gymnastic rubber, a blindfold, a fitness disc, and a balance beam. The results indicate a significantly higher increase in technical indicators in the experimental group (from 11 to 33 %) compared to the control group (from 2,8 to 24 %). The feasibility of introducing the proposed methodology into the training process is substantiated.

Ключевые слова: художественная гимнастика, техническая подготовка, этап углублённой подготовки, хореография, нестандартное оборудование, равновесия, повороты, прыжки.

Key words: rhythmic gymnastics, technical training, advanced training stage, choreography, non-standard equipment, balance, turns, jumps.

Художественная гимнастика как олимпийский вид спорта предъявляет высокие требования к техническому мастерству спортсменок, которое проявляется в способности выполнять сложнокоординационные движения с максимальной амплитудой, точностью и артистичностью в условиях манипулирования предметом [8, с. 10]. Исторически сложилось, что данный вид спорта тесно взаимодействует с искусством балета, что обусловило активное внедрение средств хореографии в тренировочный процесс. Первое методическое пособие по художественной гимнастике вышло в 1950 году (автор Ю. Шишкарёва), и с тех пор требования к технической подготовке непрерывно усложняются, а методы их совершенствования становятся предметом научных дискуссий [8, с. 24; 13, с. 30].

Цель исследования — улучшение качества выполнения элементов (равновесий, поворотов и прыжков) у художественных гимнасток 11–13 лет посредством использования хореографических упражнений и нестандартного оборудования.

Объект исследования — процесс технической подготовки художественных гимнасток на этапе углублённой подготовки.

Предмет исследования — использование комплексов хореографических упражнений с применением нестандартного оборудования в подготовке гимнасток.

Особую значимость проблема технической подготовки приобретает на этапе углублённой специализации (11–13 лет). Данный возрастной период характеризуется интенсивными морфофункциональными изменениями организма: ускоренным ростом костной ткани, оформлением фигуры, началом полового созревания [6, с. 15; 14, с. 35]. Исследователи отмечают, что в этом возрасте происходит снижение темпов естественного прироста физических качеств, наблюдается функциональный дисбаланс активности правой и левой сторон тела, что может оказывать негативное влияние на формирование двигательных навыков [10, с. 184; 14, с. 64]. Всё это требует особого внимания к выбору адекватных средств и методов тренировки, обеспечивающих гармоничное развитие и предотвращение травм опорно-двигательного аппарата.

Традиционно важным средством эстетического воспитания и совершенствования техники движений в гимнастике является хореография [1, с. 94; 13, с. 30]. Элементы классиче-

ского танца (плие, батманы, рон де жамб, пор де бра и др.) позволяют формировать правильную осанку, развивать выворотность, укреплять мышечный корсет, улучшать координацию. Однако, как справедливо отмечает О.Г. Румба, в современном тренировочном процессе хореография зачастую рассматривается лишь как дополнение к основным разделам подготовки, и доля предметной подготовки, развития гибкости и прыгучести достигает 70–80 % времени [13, с. 30]. Это приводит к дефициту времени для полноценной хореографической работы.

Параллельно в теории и практике спорта активно исследуются возможности применения нестандартного оборудования для повышения эффективности тренировочного процесса. В художественной гимнастике используются утяжелители (грузы), гимнастическая резина, балансиры, фитнес-диски («диски здоровья»), повязки на глаза и другие приспособления [4, с. 31; 9, с. 235]. Данные средства позволяют создавать дополнительные условия для совершенствования техники движений: увеличивать нагрузку на целевые мышечные группы, развивать вестибулярную устойчивость, проприоцептивную чувствительность и способность к сохранению равновесия при отключении зрительного анализатора [7, с. 40; 11, с. 70].

Несмотря на наличие отдельных исследований и методических разработок в области хореографической и специальной физической подготовки, вопрос интеграции хореографических упражнений и нестандартного оборудования в единую систему технической подготовки гимнасток 11–13 лет остаётся недостаточно изученным. Отсутствуют научно обоснованные комплексы, регламентированные по объёму и интенсивности, адаптированные к морфофункциональным особенностям данного возраста.

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется необходимостью разрешения противоречия между потребностью практики в эффективных методах совершенствования техники движений и недостаточной разработанностью методик, сочетающих потенциал хореографии и современного нестандартного оборудования.

Исследование проводилось на базе МБУ СШ по гимнастике г. Владивостока в период с сентября 2020 г. по май 2021 г. и включало три этапа. На первом этапе (сентябрь 2020 г. – май 2021 г.) разрабатывалась программа, формулировались методологические характеристики, проводился обзор литературы. На втором этапе (февраль – июнь 2021 г.) были апробированы комплексы упражнений, проведено первичное и повторное тестирование. На третьем этапе (сентябрь 2021 г. – апрель 2022 г.) осуществлялись обработка данных и оформление работы.

В эксперименте приняли участие 20 гимнасток 11–13 лет, находящихся на этапе углублённой подготовки, которые были разделены на контрольную (КГ, $n=10$) и экспериментальную (ЭГ, $n=10$) группы. Группы формировались методом случайной выборки, исходный уровень технической подготовленности в них достоверно не различался ($p>0,05$). Занятия в обеих группах проводились 6 раз в неделю по 3,5 часа. Спортсменки КГ занимались по стандартной программе хореографической подготовки в соответствии с федеральным стандартом. В ЭГ тренировочный процесс был дополнен разработанными комплексами упражнений.

Для оценки качества техники выполнения элементов были выбраны шесть контрольных упражнений, наиболее полно отражающих уровень технической подготовленности: равновесие «ласточка» (планше), равновесие с захватом ноги в «кольцо», поворот с захватом ноги в «кольцо», поворот «фуэте», прыжок «жете антурнан» шагом и прыжок «разножка» толчком двух ног. Каждый элемент оценивался бригадой из трёх экспертов (тренеров высшей категории) по 5-балльной шкале. Критерии оценивания разрабатывались в строгом соответствии с правилами соревнований по художественной гимнастике и учитывали фиксацию формы, амплитуду, устойчивость, чёткость окончания. Итоговая оценка за элемент выводилась как среднее арифметическое оценок экспертов.

Изучение возможностей нестандартного оборудования показало, что:

- утяжелители (грузы) массой 0,3–0,5 кг, закрепляемые на дистальных отделах конечностей, позволяют повысить силовые возможности мышц и улучшить проприоцептивный контроль при выполнении прыжков и статических равновесий [4, с. 31; 9, с. 220];
- фитнес-диск и балансир создают условия нестабильной опоры, что стимулирует работу мышц-стабилизаторов и тренирует вестибулярный аппарат, что особенно важно для совершенствования поворотов [1, с. 96];
- повязка на глаза, отключая зрительный анализатор, вынуждает спортсменку опираться исключительно на мышечное чувство и тактильные ощущения, что способствует формированию более устойчивого навыка сохранения равновесия [7, с. 42];
- гимнастическая резина позволяет дозировать нагрузку в широком диапазоне и эффективна для развития силы и гибкости одновременно [2, с. 22].

Таким образом, теоретический анализ подтвердил перспективность сочетания хореографических упражнений и перечисленных видов нестандартного оборудования для решения задач технической подготовки.

Полученные данные согласуются с результатами исследований других авторов. Так, И.Ю. Горская с соавторами отмечают высокую эффективность применения утяжелителей для координационной подготовки юных гимнасток [4, с. 31]. М.С. Ильина и М.П. Мухина подтверждают положительное влияние упражнений с отключением зрения на вестибулярную устойчивость [7, с. 42]. Л.А. Коновалова указывает на необходимость использования специальных средств для совершенствования прыжковой техники [10, с. 50]. Наше исследование дополняет имеющиеся данные, предлагая конкретные методические комплексы, адаптированные для этапа углублённой подготовки.

Анализ научно-методической литературы показал, что возраст 11–13 лет является критически важным для совершенствования технического мастерства в художественной гимнастике. В этот период необходимо учитывать морфофункциональные особенности организма (интенсивный рост, формирование осанки, гормональную перестройку) и применять средства, способствующие не только развитию специальных качеств, но и коррекции возможных дисбалансов. Наиболее перспективным направлением представляется интеграция средств хореографии и нестандартного оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алькаева А.Ш., Четайкина О.В. Развитие гибкости у юных гимнасток групп спортивной специализации // Наука и прогресс: время перемен: сборник научных трудов. Казань: СитИвент, 2021. С. 94–98.
2. Ахмедова К.О. Методические особенности развития координационных способностей у девочек 10–12 лет на внеурочных занятиях с элементами художественной гимнастики // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 73–6. С. 20–25.
3. Бердишукурова Д.Д. Методика обучению равновесий в художественной гимнастике: методическая разработка. Байконур: ДЮСШ, 2012. 56 с.
4. Горская И.Ю., Котлякова А.В., Кузнецова И.А., Непомнящих Т.А. Совершенствование методики координационной подготовки юных спортсменок в художественной гимнастике // Современные вопросы биомедицины. 2022. Т. 6, № 2(19). С. 31.
5. Джафарова Я. Методика развития гибкости спортсменок на этапе специализированной подготовки в художественной гимнастике // Научный вестник Академии физической культуры и спорта. 2018. Т. 1–2. С. 33–34. DOI 10.28942/ssj.v3i3-2.58.
6. Есаков С.А. Возрастная анатомия и физиология (курс лекций). Ижевск: УдГУ, 2010. 35 с.
7. Ильина М.С., Мухина М.П. Эффективность применения в тренировочном процессе с юными гимнастками методики воспитания вестибулярной устойчивости с использованием нестандартного оборудования // Физкультурное образование Сибири. 2019. № 2(42). С. 40–46.

8. Карпенко Л.А., Винер И.А., Терехина Р.Н. и др. Художественная гимнастика. Москва: Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2003. 384 с.
9. Ключинская Т.Н. Силовая подготовка высококвалифицированных спортсменок в эстетической гимнастике с применением локальных отягощений: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. СПб.: НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 2012. 235 с.
10. Коновалова Л.А. Теория и методика избранного вида спорта: художественная гимнастика. Казань: Олитех, 2017. 184 с.
11. Микита Л.П., Ашарина А.Ю. К вопросу о вестибулярной устойчивости в художественной гимнастике // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и безопасности жизнедеятельности: сборник научных трудов. Хабаровск: ТОГУ, 2018. С. 70–74.
12. Пенюта В.Е., Самыличев А.С., Канатъев К.Н. Художественная гимнастика. Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2018. 33 с.
13. Румба О.Г. Основы хореографической грамотности в художественной гимнастике. Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2008. 100 с.
14. Теребова Т.А. Развитие координационных способностей девочек 11–12 лет, занимающихся художественной гимнастикой. Тюмень: ТюмГУ, 2016. 64 с.
15. Шаймарданова А.Г. Методика совершенствования равновесий в художественной гимнастике. Казань: ДЮСШ «Зенит», 2016. 18 с.

Поступила в редакцию: 14.03.2026
Принята в печать: 16.04.2026

© Мудрецова С. А., Киселева Е. И.,
Нитшаева Ю. В., Милашук В. А., 2026.